

HET XIIde CIOS-CONGRES IN AUSTRALIE

door H. Reinoud

Het twaalfde internationale congres van het Comité International de l'Organisation Scientifique (het CIOS-Congres) is ditmaal van 22 februari tot 4 maart 1960 in Australië gehouden. Aan het op deze belangwekkende samenkomst behandelde heb ik een tweetal beschouwingen gewijd in het mei- en juni-nummer van het Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie. Hiernoder volgen enige mededelingen, die vermoedelijk in het bijzonder de lezers van het MAB interesseren.

Ten behoeve van de buitenlandse deelnemers was voor ieder van de beide steden Sydney en Melbourne, waar het Congres achtereenvolgens werd gehouden, een gastheer aangewezen. Mijn gastheer in Sydney was de heer R. Keith Yorston, die op het in 1957 te Amsterdam gehouden internationale accountantscongres deel uitmaakte van het panel Business Organization and the Public Accountant. Met deze beminnelijke gastheer en zijn vrouw was ik zeer bevoorrecht, omdat de heer Yorston niet alleen een vooraanstaande plaats in de Australische accountantswereld inneemt maar ook daarbuiten - o.a. als president van de Australian-American Association - een bekende figuur is.

Om de internationale uitwisseling van gedachten op het gebied van leiding, organisatie en accountancy te bevorderen had hij in het bijzonder voor een aantal buitenlandse hoogleraren in business administration en accounting te zijnen huize een ontvangst en diner gearrangeerd, waar een geanimeerde discussie plaats vond.

Over het accountantswezen in Australië vertelde hij mij het volgende.

Er zijn twee accountantsverenigingen: The Institute of Chartered Accountants en The Australian Society of Accountants. De studie van beide verschilt niet veel, maar voor het verkrijgen van het diploma van het Institute of Chartered Accountants is een praktijk van minstens drie jaar op een accountantskantoor vereist. In het algemeen kan men zeggen, dat het Institute de organisatie voor de public accountants, de Society, die uit een samensmelting van verschillende accountantsverenigingen is voortgekomen, voor alle accountants is. Vele public accountants zijn lid van beide verenigingen. De studieduur is voor beide examens ongeveer $4\frac{1}{2}$ jaar. De titel van accountant is niet beschermd. Geen van beide accountantsverenigingen verzorgt zelf de opleiding. Deze geschiedt aan technical colleges - voor zover mij bekend een unicum -, aan colleges voor „economics and commerce” en door middel van particuliere opleidingen. De heer Yorston zelf heeft naast een kleine accountantspraktijk een vrij omvangrijk opleidingsinstituut voor accountants. Bovendien is hij een bekend en bijzonder produktief publicist. Tegen een van de Amerikaanse congressisten merkte hij raillerend op, dat er zelfs in Amerika geen auteur op het gebied van accountancy, bedrijfseconomie en „company practices” te vinden is, die zoveel heeft gepubliceerd als hij. Een recente zeer geslaagde, ook wat presentatie en uitvoering aangaat, publicatie van zijn hand is: „The Australian Shareholders' Guide, an explanation in simple language of company matters, prepared for those requiring an elementary knowledge for dealings with shares on the Stock Exchange”.

Hij is ook een verzamelaar van oude werken over boekhouden e.d. In één van die boeken uit 1714 stond een voorbericht, dat ik niet kon nalaten af te schrijven:

The
gentleman accomptant
or, an
essay
to unfold the
Mystery of accompts
By way of
Debtor and creditor
Commonly called
Merchant accompts
and
Applying the same to the Concerns
of the Nobility and Gentry of England
shewing

- I The great Advantage of Gentlemen keeping their own accompts with Directions to Persons of Quality and Fortune.
 - II The ruin that attends men of Estates, by neglects of accompts.
 - III The usefulness of knowledge of accompts to such as are any way employed in the Public Affairs of the Nation.
 - IV of Banks; those of Venice and the Turkey Company
 - V of Stocks and Stock-jobbing; The frauds therein detected.
 - VI a short and easy vocabulary of certain words, that in the language of Accounting take a particular meaning.
- Done by a Person of Honour
Do well unto thy self, and men will speak well of Thee.
London: Printed for E. Curll, at the Dial and Bible against St. Duncan's Church in Fleetstreet, 1714, Price 4 S Plain or 5 S neatly bound and gilt.

Er was in al die antiquarische boeken zoveel interessants te lezen en zoveel stof te vinden voor vergelijkingen met onze tijd, dat het mij speet niet langer in Yorston's bibliotheek te hebben kunnen vertoeven.

In het maandblad „The Australian Accountant” van februari 1960 komt een lezenswaardige beschouwing voor van zijn hand over „Reporting financial information to employees”, een aangelegenheid die naar mijn mening ook in ons land nog veel meer aandacht zou verdienen. Enige van zijn conclusies, gebaseerd op een door hem aan 155 companies gezonden vragenlijst zijn de volgende:

- In reply to the question as to whether the company supplied financial information to *all* employees only 20 out of the 87 companies replying said that they did so.
- As a reply to whether the company supplied information to a section only of employees 43 out of 87 companies said they did this.
- Asked what class or section of employees this information was supplied to brought the following answers: -Management and senior employees, 25; executives, 7; employees who are shareholders, 6; selected employees, 1; two years and more of service, 1.

It would appear from these replies to be rare for employees other than senior executive staff to be supplied with any financial data about the company employing them.

In reply to the question as to whether the information given to employees was the same as that supplied to shareholders the answers were: same as given to shareholders, 41; more detail, 19; simplified form, 1.

It would seem that most companies are making little effort to keep employees informed and that possibly less than one in four companies even supply the members' annual report to employees."

Vermoedelijk is de situatie in ons land niet veel beter.

Actieve belangstelling op het gebied van de interne organisatie anders dan dat van de administratieve organisatie is er nog weinig. Het beroep van organisatieadviseur is trouwens in het algemeen in Australië nog weinig ontwikkeld, behoudens dat er een zeer groot kantoor van internationale reputatie is, nl. dat van de bezielende president van het CIOS-Congres, Walter Scott, die overigens vermoedelijk accountant van origine is. In het door hem geschreven boek „Business budgeting and budgetary control" althans staat achter zijn naam o.a. A.I.C.A. en consulting accountant.

Het Australian Institute of Management heeft speciale belangstelling voor het jaarverslag van de onderneming. Dat blijkt niet alleen uit de op het Congres georganiseerde expositie van 200 jaarverslagen van vooraanstaande maatschappijen binnen en buiten Australië, maar ook uit de bijzondere activiteit die het, in samenwerking met de besturen van de effectenbeurzen, op dit gebied ontplooit, waarbij o.a. doeleinden zijn:

- to encourage the presentation and distribution of adequate financial and other information regarding business enterprise to proprietors, employees, and to the public generally in a form which those without business training can readily understand.
- to establish better employee-employer relations by making known facts about business enterprises, and the financial results of their activities, and to create employee pride in organisations and in the products and services which they provide."

Gelijk bekend worden er in ons land op dit gebied overeenkomstige activiteiten ontwikkeld, echter uitgaande van andere instanties.

Interessant leek mij, dat een van de Australische maatschappijen zijn jaarverslag gefilmd heeft, „so that shareholders unable to attend the annual meeting may see it, not only in the cities but in country areas". Het Australian Institute of Management merkt in dit verband op:

„No doubt the time will come when reports of major companies will be given in whole or part over TV, and it is only by constant improvement in the standard of reporting that management will be able to tap capital resources (which, after all, are limited) for vital funds needed for development. At the same time the annual report can be the means of helping to weld into one team the people who provide the tools and those who use them."

Het Congres was in het bijzonder bezocht door leiders van grotere en kleinere bedrijven, hoogleraren en adviseurs. Er waren, voor zover ik kon nagaan, weinig accountants. Toch kwam in de loop van het Congres enige malen de functie van de accountant ter sprake. Robert L. Garner, Vice-President of the International Bank for Reconstruction and Development en President of the International Finance Corporation (IFC) te Washington, hield een interessante beschouwing over „The provision, accumulation and management of capital in a developing country". Onder het hoofdstuk „Financial Management" merkt hij het volgende op.

„The scope and complexities of financial management in modern business have increased equally with other aspects of the managerial function. Training and specialization in this field are as important as in others, although this is less generally recognized. Few businessmen undertake substantial construction of plant or selection of equipment without professional engineering

and technical advice, but many fail to use professional financial consultants in the vital matters concerning capitalization and financial planning. In the developing countries there is more likely to be a shortage of such qualified financial experience than of engineering. Even that available among the ranks of commercial bankers and accountants is not fully used. In the developing areas technical education is much more widespread than training in finance and business, and foreign students going to European and American universities more often take technical rather than financial courses.

As established investment bankers participate more in financing in the developing countries, and as their own investment banking activities grow, experienced financial advice will become more available. The expansion of the facilities of international accounting and management firms is providing a practical source of advice on financial matters which might well be more widely used.

Executives responsible for financial management and control of business must have adequate tools just as do those in charge of production. Financial tools are primarily accounting, including cost accounting, budgeting and auditing. Perhaps businessmen have too great a tendency to look upon these matters as necessary routine to be performed by clerks whose highest objective is to have their figures in balance. In reality, modern accounting and its allied applications have been developed to the point where they can promptly supply business management with accurate facts and with realistic interpretations as a sound basis for intelligent planning and decision. An accurate record of past sales, costs and profits (the operating statement); the current status of assets and liabilities, particularly of inventories and other elements of working capital (the balance sheet); and intelligent projections of future operations in the form of both physical and financial budgets, have become an essential part of the operations of the most successful business enterprises.

In those countries where accounting practices are most highly developed it is accepted that business enterprises should have accounts audited by independent public accountants. As ownership of business is spread, the demands both of shareholders and of regulatory authorities have led to the practice of published accounts - independently audited. The trend in management thinking is that, apart from any legal necessity, this is desirable for its own protection and guidance.

In the less developed areas such auditing is not widespread, but from the beginning IFC has required initial and continuing audit by independent accountants in all companies in which it invests. Surprisingly, we have found no substantial objection to this, and so far we have always been able to obtain conveniently the services of qualified public accountants. As ownership spreads to the public in the developing areas we foresee the use of independent auditors becoming an accepted practice."

Zou het niet zijn nut kunnen hebben indien de besturen van het NIVA en de VAGA naar aanleiding van deze rede op een verantwoorde wijze de aandacht van de International Finance Corporation voor de Nederlandse accountants met hun grote deskundigheid, internationale ervaring, hoge „ethical standards" en grote talenkennis zouden vragen?

Op bijzonder gedegen wijze is in niet minder dan acht uitvoerige inleidingen het onderwerp „Management problems of small business" behandeld. In de bijdrage van Wilford White, U.S.A., wordt vermeld. dat bij een recent onderzoek, omvattende 1323 kleine bedrijven in 83 steden, 47 % verklaarde voor leiding en organisatie geen hulp van buitenstaanders nodig te hebben. De overige 53 % maakte wel van onafhankelijke adviseurs gebruik en wel „in the order of importance": van accountants 35 %, van bankiers 28 %, van beroepsassociaties (trade associations) 21 %, van leveranciers 20 % en van de overheid 7 %. Een drietal belangwekkende passages uit de inleiding van White laat ik hieronder onverkort volgen.

„Bankers.

Bankers were rated high by the small businessmen in the Dun and Bradstreet survey previously referred to, and they are becoming an increasing source of assistance for small business. Some banks have small business departments which discuss non-financial, as well as financial, manage-

ment problems with small business owners. Sometimes they offer credit information, make available ratio data, or sit down and discuss specific management problems.

A small business which is well managed today usually is a larger and more profitable business tomorrow. Since banks expect to continue their operations for a long time, they give thought to tomorrow's business as well as to the businessman.

Accountants.

In the United States, certified public accountants and public accountants stand high professionally in the eyes of small business. They are available to set up the books of a new business or to adapt an established accounting system to the needs of management in a growing business. They advise on accounting problems arising between business and government. They audit the records. They advise on broad accounting subjects. These things they have done for some time.

Today they are beginning to get into new management problems, related, of course, to their experience as accountants. More and more of them are available to help small business in relationships growing out of the need for more money. They are available to prepare budgets and to explain how the resulting information can be used by management. They are, in fact, taking on some functions of a consultant capable of advising and recommending action in management fields that are related to record-keeping and checking.

Management Specialists.

There are a number of large management firms in the United States which work closely and effectively with big business. The smaller firm, however, has to depend upon the smaller consultants, many of whom are one-man operations themselves. Some are experienced and know their limitations, serving in the areas of labour relations, merchandising, work measurement, purchasing, and such fields. Others have not as yet established their ethical position in the industry. Like the accountants, these specialists offer great resource for outside assistance."

De inleidingen en besprekingen op het Congres waren gecentreerd rond twee thema's. De eerste week was het thema „Management's Methods in the Next Decade”, de tweede week „Management in a Developing Country”. Bij het onderwerp „Management's Methods in the Next Decade” was een der zittingen gewijd aan de elektronische informatieverwerking. Daaruit en uit informele gesprekken kreeg ik de indruk, dat in academische kringen de verwachtingen daaromtrent hoog gespannen waren. Maar er waren ook sceptische uitspraken, o.a. van Urwick. Toch werd algemeen het onderwerp uitermate important geacht. In verband daarmee ligt het in het voornemen op het in september a.s. te Wenen te houden CECIOS-Congres bijzondere aandacht aan de elektronische informatieverwerking te wijden.